

ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРДА ҒЎЗАНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАҚСАДИДА
МАҲАЛЛИЙ БИОСТИМУЛЯТОРЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ТАЖРИБАСИ

¹Қутлиева Г.Дж., ²Тураева Б.И., ³Камолова Х.Ф., ⁴Сафаров Х.Ш., ⁵Жураев У. А.

^{1,2,3,4}Ўзбекистон Фанлар Академияси Микробиология институти

⁵Бухоро табиий ресурсларини бошқариш институти

Аннотация. Ўзбекистон шароитида шўрланган тупроқларда ғўзани томчилатиб суғориш технологиясининг самарадорлигини ошириш мақсадида биостимуляторларни қўллаш тажрибаси Бухоро вилоятида амалга оширилди. Маҳаллий «ПроБиоФито» биостимулятори билан ишлов берилиб томчилатиб суғорилган вариантда ҳосилдорлик 49.6 ц/г тенг бўлди. Ушбу вариантда шартли соф фойда 15млн 582 минг сўм/г ни, рентабеллик даражаси эса 67.4% ни ташкил этди.

Калим сўзлар: шўрланган тупроқ, ғўза етиштириш, томчилаб сув суғориш технологияси, суғориш, биостимуляторлар, микроорганизмлар, фитогормонлар, минерал тузлар.

Аннотация. В условиях Узбекистана в Бухарской области был проведен эксперимент по использованию биостимуляторов с целью увеличения эффективности технологии капельного орошения. Урожайность хлопка составила 49,6 ц /г в варианте капельного орошения с местным биостимулятором «ПроБиоФито». В данном варианте условная чистая прибыль составляет 15 млн 582 тыс. сўм с гектара, а норма рентабельности – 67,4%.

Ключевые слова: засоленная почва, хлопководство, технология капельного орошения, орошение, биостимуляторы, микроорганизмы, фитогормоны, минеральные соли.

Abstract. In order to improve the efficiency of cotton drip irrigation technology in the conditions of Uzbekistan, the experience of using biostimulants was carried out in the Bukhara region. In the version treated with local biostimulator "ProBioFito" and drip-irrigated, the yield was equal to 49.6 ts/g. In this option, the conditional net profit will be 15 million 582 thousand soums /g, and the profitability level will be equal to 67.4%.

Keywords: saline soil, cotton growing, drip irrigation technology, irrigation, biostimulants, microorganisms, phytohormones, mineral salts.

Сўнгги пайтларда Ўзбекистонда тупроққа кимёвий зарарни камайтириш билан бир қаторда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантириш ва биологизациясининг зарурлик тенденцияси кузатилмоқда, бу эса ўсимликшунослиқда турли мақсадлар учун биологик маҳсулотларни, шу жумладан ўсишни рағбатлантирувчи маҳсулотларни кенг жорий этиш имкониятини очиб беради. Бир қатор тадқиқотчилар [1-5] лаборатория тажрибаларида гетероферментатив сут ачитувчи бактерияларининг уруғларнинг униб чиқиши ва ўсимлик кўчатлари (буғдой, гуруч, карам, исмалоқ ва помидор) ривожланишига рағбатлантирувчи таъсирини топдилар. Ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига ижобий таъсир кенг доирадаги бирикмалар (органик) синтези билан изоҳланади. Глюкоза ферментацияси пайтида гетероферментатив сут ачитувчи бактериялари томонидан органик кислоталар, 2,3-бутандион, водород пероксид, антибиотиклар) синтезланади.

Соғлом ҳаёт тарзини шакллантириш ва такомиллаштириш экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига ва, пировард натижада, биологик воситалар орқали комплекс бошқарув тизимини ривожлантиришга боғлиқ бўлмоқда. Экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришнинг самарадорлигини белгилайдиган асосий омиллардан бири бу – микробли биотехнологиялар асосида яратилган биологик воситалар ҳисобланади.

Мазкур биологик воситалар аҳоли ва атроф муҳит учун хавфсиз ҳисобланади, шунингдек улар тупроқ унумдорлигини тиклашга, ризосфера микроорганизмларини ривожланишига, тупроқ ва ўсимликка полифункционал таъсир механизмига эга. Сут ачитувчи бактериялар кислотали муҳитга чидамли, пробиотик хусусиятни намоён қилувчи ва бир қатор фойдали хусусиятларга эга микроорганизмларнинг ноёб гуруҳини ўз ичига олади. Сут маҳсулотлари ва ўсимликлардан ажратиб олинган сут ачитувчи бактериялардан озик-овқат саноатида кенг қўлланилади. Ҳозирги кунда дунё олимлари ўсимликлардан ажратиб олинган сут ачитувчи пробиотик бактерияларнинг қишлоқ хўжалигида татбиқ қилиниши борасида тадқиқотлар олиб бормоқдалар. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Микробиология институти «Пробиотиклар микробиологияси ва биотехнологияси» лабораторияси илмий ходимлари томонидан ўсимликлардан юқори миқдорда фитогормонлар (ГК ва ИСК) синтезловчи сут ачитувчи бактериялар ажратиб олинган ва улар асосида қишлоқ хўжалигининг, асосан, пахтачилик соҳасида тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Гиббереллин кислота (GA) ва индолил сирка кислотаси (IAA) қишлоқ хўжалиги экинларининг ривожланишини кучайтирувчи, ҳосилнинг йириклашишини таъминловчи фитогормонлар бўлиб, тупроқ микроорганизмлари, ризосфера бактериялари, микромицетлар ва сут ачитувчи бактерияларнинг асосий ташкил этувчилари ҳисобланади.

Гиббереллинларнинг 136 дан ортиқ тури мавжуд бўлиб, ўсимликнинг ўсишига ижобий таъсир этувчи ҳамда ривожланишини кучайтирувчи (GA3, GA4, GA7) гиббереллинлари илмий манбаларда келтирилган. GA3 қишлоқ хўжалигида ва саноатда катта аҳамиятга эга, чунки у паст концентрацияларда ўсишни рағбатлантириш, гул, уруғ ҳосил бўлишини тезлаштириши, илдиз системасини кучайтирши ҳамда бошқа фитогормонлардан фарқли равишда тез таъсир қилиши аниқланган. Гиббереллинлар, хусусан GA3 каби ўсимлик ўстирувчи стимуляторлар қишлоқ хўжалигида ва қўшимча равишда озик-овқат саноатини ривожлантириш, яхшилаш ҳамда сифатли ҳосил етиштиришда устувор аҳамиятга эга. Индол сирка кислота (IAA) ишлаб чиқариш турли микроорганизмларнинг асосий хусусияти таркибий элементи бўлиб, ўсимликларни ўсишини стимуллайтиди ва ривожланишини кучайтиради. ИСК ауксинлар гуруҳининг энг муҳим аъзоси ҳисобланади. Илмий адабиётларда ИСК грам манфий ва грам мусбат бактериялар томонидан синтезланиши қайд этилади. Ўсимликларнинг фитопатогенларга жавоб реакцияси биологик фаол моддалар (фитогормонлар, антибиотиклар) биосинтези орқали амалга оширилади. Ўсимликларда синтезланадиган фитогормонлар пассив ҳолатда бўлиб, фаол ҳолатга ўтиши учун таркибида (Гк, ИСК) сақловчи биопрепаратларни қўллашни талаб этади. Гиббереллин кислота ўсимликларни ривожланишини кучайтирувчи табиий гормон бўлиб қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда самарали таъсири туфайли дунё миқёсида кенг қўлланилади. Гк ўсимликда моддалар алмашинувини тезлаштиради, меристема тўқимаси ҳужайраларининг бўлинишини фаоллаштиради, а ва b хлорофилларнинг ортишини таъминлайди, барг пластинка соҳасини кенгайтиради ва гул органларининг ривожланишида иштирок этади, ҳосилнинг йирик бўлишини ҳамда эрта

етилишини таъминлайди. Маҳаллий фойдали биопротекторлар, бионазорат агентлари ёки биостимуляторларнинг асосини ташкил қилувчи фойдали микроорганизмлар бўлиб, экологик хавфсиз ва пестицидларнинг истиқболли алтернативи ҳисобланади.

«ProBioFito» - биопрепарати истиқболли фаол маҳаллий сут ачитувчи бактериялар ассоциацияси асосида яратилган экологик тоза биопрепарат. Ушбу биопрепарат таркибига кирувчи фаол сут ачитувчи бактериялар гиббереллин ва индолил сирка кислота синтезловчи, целлюлоза парчаловчи, антибиотик, В-витамин комплекси, алмашинмайдиган аминокислоталар ҳосил қилувчи ҳамда ўсимликларни патоген замбуруғлардан ҳимояловчи хусусиятларга эга. Биопрепарат маҳаллий бактерия штаммлари асосида яратилганлиги боис республикамизнинг ҳар қандай тупроқ ва иқлим шароитларида самарали натижа беради [10].

«ProBioFito» биопрепарати Қашқадарё, Сурхондарё, Самарқанд, Наманган, Бухоро ва Тошкент вилоятларида пахта, буғдой, сабзавот ва поллиз экинларида синовлардан ўтказилган. Биологик препарат тупроқнинг фойдали микрофлорасини ошишига, унумдорлиги, структура ва физик хоссаларини яхшиланишига тупроқ-ўсимлик-микроорганизм учлиги фаолиятини тикланишига, фитопатогенлар билан зарарланишини олдини олишга ва улардан ҳимоялашга, ривожланишини кучайтиришга ҳамда сифатли ва юқори ҳосил олишга, аҳолини озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга, мамлакатнинг экспорт салоҳиятини оширишга, чет мамлакатларидан кириб келаётган препаратларнинг ўрнини босишга хизмат қилади. Шунингдек, тупроқ ҳолатини яхшилаётди унумдорлигини оширади ва касаллик тарқатувчи микрофлора манбаларини йўқотади. Қишлоқ хўжалиги экинларининг ривожланишини кучайтиради, уларни ташқи абиотик омилларнинг турли зарарли таъсирига, яъни стрессга чидамлилигини оширади, экинларни эрта пишиши, ҳосилдорлигини ошиши ва юқори сифатли маҳсулот олишга хизмат қилади. Тупроқни фойдали микрофлорасини бойитади ва қўлланилган органик ўғитлар таркибидаги патоген микрофлорани зарарсизлантиради ва тупроқдаги кимёвий ўғит қолдиқларини ўсимлик ўзлаштирадиган ҳолатга айлантиради ҳамда ўсимликка етказиб беради. Сут ачитувчи бактерияларнинг фитогормон фаоллиги, Гк ва ИСК ҳосил қилиш борасидаги тадқиқотлар республикамиз шароитида шу кунгача олиб борилмаган. [6-9]. Дунё олимларининг илмий тадқиқотларида ҳам кам учрайдиган мутлақо янги йўналиш ҳисобланади. Сут ачитувчи бактерияларни қишлоқ хўжалигида қўллашнинг бир қатор муҳим жиҳатлари мавжуд. Ҳозирда Ўзбекистон шароитида сут ачитувчи бактерияларнинг ноёб фойдали хусусиятлари тадқиқ этилмоқда. Тадқиқотлар мақсади: Бухоро вилоятининг шўрланган тупроқларида ғўзани томчилатиб суғориш технологиясининг самарадорлигини ошириш мақсадида маҳаллий биостимуляторларни қўллаш тажрибаси амалга оширилди.

Тадқиқотларни амалиётда ўтказиш усуллари.

Шўрланган ва шўрланишга мойил тупроқлар шароитида ғўзани қатор ораси 60 см қилиб экилиб, биостимуляторларни қўллагандан тўғридан – тўғри томчилатиб суғорилган назорат вариантыда 2-12-1 схема асосида жами 15 марта суғорилиб, бир марталик суғориш меъери 249-311 м³/г ни ташкил қилди, мавсумий суғориш меъери 4075 м³/г тенг бўлиб ғўзадан 40.2 ц/г ҳосил олишга эришилди. Ғўзани экиш ва биринчи ва иккинчи суғоришлардан олдин ПроБиоФито биостимулятори билан сузпензия кўринишида ишлов берилиб томчилатиб суғориш технологияси жорий қилинган 2-вариантда 2-11-1 схема асосида жами 14 марта суғорилиб 1 марталик суғориш меъери 240-267 м³/г ни ташкил

қилиб, мавсумий суғориш меъери 3649 м³/г ни ташкил этди, ғўзадан 46.5 ц/г га ҳосил олишга эришилди (1-диаграмма).

1-расм. Олиб борилган амалий тадқиқотлардан лавҳалар.

1- диаграмма. Шўрланган тупроқларда ўзани томчилатиб суғориш технологиясида маҳаллий биостимулятор препаратларни қўллаш амалиети.

1- жадвал. Олиб борилган тадқиқотларнинг самарадорлигини баҳолаш.

<i>Ўза ҳосилдорлиги ц/г</i>	40,2	46,5	49,6
<i>Мавсумий суғориш меъёри м³/га</i>	4075	3649	3369
<i>Бир марталик суғориш меъёри м³/га</i>	249-311	240-267	235-270

Олинган натижалар. Чигитни экишдан олдин ишлов берилиб суғоришларидан олдин ПроБиоФито биостимулятори билан суспензия кўринишида 3 марта ишлов берилиб томчилатиб суғориш технологияси жорий қилинган 3- вариантда 2-10-1 схемада жами 13 марта суғорилиб 1 марталик суғориш меъери 235-270 м³/га ни мавсумий суғориш меъери эса 3369м³/га ни ташлик қилди. Бу эса назорат вариантыга нисбатан 706 м³/га иккинчи вариантга нисбатан эса 280м³/га сув иқтисод қилишга эришилган бўлса ўзадан 49.6 ц/га олиниб, назорат вариантыга нисбатан 9.4 ц/га юқори бўлди (1-жадвал).

Бухоро вилоятларининг шўрланган тупроқлари таркибидаги хлор миқдорининг ўзгариши таҳлил қилинганда изланишлар давомида ўзани экиш ва биринчи, иккинчи ҳамда учинчи суғорилишларда ПроБиоФито биостимуляторлари билан ишлов берилган вариантда вегетация охирига бориб 0.019 % га 0-100 см қатламда эса 0.017% гача ошган бўлса назорат вариантыга нисбатан , яъни биостимуляторлар қўлламасдан тўғридан-тўғри суғорилган далага нисбатан 0-40 см қатламда 0,007% га, 0-100 см қатламда эса 0,007%гача тупроқда хлор миқдори кам тўпланганлиги аниқланди. Бухоро вилоятларининг шўрланган тупроқлари шароитида ўзани экиш ва етиштиришда ПроБиоФито биосимуляторларни қўллаб ўза етиштирилган 2 ҳамда 3-вариантларида сизот сувларидаги тузлар миқдори хлор иони бўйича 0.253 г/л ва қуруқ қолдиқ миқдори 2.310 г/л га тенг бўлган бўлса, вегетация охирига бориб бу кўрсаткичлар мос равишда 0.012 ва 0.022 г/л гача камайиб, 0.233 ва 2.263 г/л ни ташкил қилди. Бу эса назорат вариантга нисбатан мос равишда 0.048 ва 0.062 г/л га камайтирилгани кузатилади.

Бухоро вилоятларининг шўрланган тупроқлари шароитида ўзанинг “ Бухоро 10” навини тупроқ намлиги СХДНС га нисбатан 75- 80 - 65 % да суғорилиб, минерал ўғитлар меъёри N-200; P-150; K-100 кг га қўллаб парваришланганда, энг юқори пахта ҳосили олинди. Биринчи, иккинчи ҳамда учинчи суғоришларда суспензия кўринишида ПроБиоФито биостимулятори билан ишлов берилиб томчилатиб суғорилган вариантда

кузатилиб бунда хосилдорлик 49.6 ц/г тенг бўлди. Ушбу вариантда шартли соф фойда 15млн 582 минг сўм/г ни, рентабеллик даражаси эса 67.4% га тенг бўлади.

Хулоса. Бухоро вилоятининг шўрланган тупроқлари шароитида ғўзани экиш ва етиштиришда маҳаллий биостимуляторларни қўллаш ўсимликнинг тузга ва турли ташқи стрессларга чидамлилигини оширишга ва тупроқнинг ҳолатининг яхшиланиши, унумдорликни ошишига, ғўзадан юқори ҳамда барқарор ҳосил олинишини таъминлайди. Ҳозирги глобал иқлим ўзгариши ва Республикамизда сув танқислиги ҳолатларида биологик препаратларини қўллаш кишлок хўжалигида мавжуд кўп муаммоларни ҳал қилишга ва турли агротехнологиялар самарадорлигини оширишни таъминлайди.

REFERENCES

1. Kuwaki Sh., Ohhira I., Takahata M., Hirota A., Murata Y., and Tada M. Effect of the Fermentation of Herb by Lactic Acid bacteria against Phytopathogenic Filamentous Fungi and on the Growth of Host Plants. *Journal of Bioscience and Bioengineering*. 2004. V. 98, No. 3: P. 187-192.
2. Квасников Е.И. Микробиологические основы повышения урожайности хлопчатника и трав на поливных почвах // Объединенная сессия АН УзССР и СоюзНИХИ по вопросам дальнейшего развития хлопководства. - 1956.
3. Ташпулатов Ж., Байбаев Б.Г., Шульман Т.С., Абдуллаев Е., Ташпулатов Ж.Ж. Ростостимулирующая активность некоторых ризосферных бактерий // Биотехнология: состояние и перспективы развития - 2005.
4. Li, H., Chen, S., Wang, M. et al. Phosphate solubilization and plant growth properties are promoted by a lactic acid bacterium in calcareous soil. *Appl Microbiol Biotechnol* 108, 24 (2024). <https://doi.org/10.1007/s00253-023-12850-4>
5. D.K. Maheshwari (ed.), *Bacteria in Agrobiolgy: Plant Probiotics*, 15 DOI 10.1007/978-3-642-27515-9.
6. Qutliyeva, G, J., Turayeva B, I., Kamolova, H, F., Sut achituvchi bakteriyalarning o'simlik kasalliklariga qarshi qo'llash imkoniyatlari (2023) *J. SCIENCE AND INNOVATION*. ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ <https://doi.org/10.5281/zenodo.8358810>
7. Lamont J. R., Wilkins O., Bywater-Ekegärd M., Smith D. L. (2017). From yogurt to yield: Potential applications of lactic acid bacteria in plant production. *Soil Biol. Biochem.* 111, 1–9. doi: 10.1016/j.soilbio.2017.03.015 [CrossRef] [Google Scholar].
8. Г.Дж. Кутлиева, Б.И.Тураева, Х.Ф. Камолова, Н.Ю. Зухридинона. (2022) Ростостимулирующая активность молочнокислых бактерий изолированных из культурных и дикорастущих растений. *Узбекский Биологический Журнал* С. 20-25 <http://www.ubj.academy.uz>
9. Bakhora Ismoilovna Turaeva¹, Kamolova Khulkar Fozil qizi¹, Azamjon Bakhodirovich Soliev, Guzal Jumaniyazovna Kutlieva. Gibberellic and Indole Acetic Acids Producing Features of Bacteria from the Genus *Lactobacillus* and their Effect on Plant Development. *Asian Journal of Biological and Life Sciences*, 2021,10,3,681-686. DOI:10.5530/ajbls.2021.10.91
10. Kamolova H.F., Kutliyeva G.J., To'rayeva B.I. Sut achituvchi bakteriyalarning fitopatogen mikromisetlarga nisbatan antagonizm xususiyati. "Biology and Biotechnology of Microorganisms" September 16-17, 2021 | Online | Tashkent, Uzbekistan.